

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ В YESSENOV UNIVERSITY

Битикова Алмагуль Исмаиловна,

*старший преподаватель, Каспийский университет технологий и инжиниринга имени
Ш.Есенова*

Ақтау, Казахстан

e-mail: almagul.bitikova@yu.edu.kz

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15271985>

Переход Республики Казахстан в международное образовательное пространство повышают актуальность вопросов подготовки профессиональных кадров. Данная проблема является приоритетным направлением и процессы глобализации превращают высшее профессиональное образование в одни из важнейших элементов социальной инфраструктуры развитых государств [1]. Следует отметить, что процессы глобализации проявляются в стремлении европейских государств к унификации и интеграции образовательных стандартов, выработке общих критериев образовательной политики в рамках Болонского процесса, начало которому было положено подписанием Болонской декларации 19 июня 1999 года в г. Болонье (Италия) представителями 29 европейских стран.

Одним из важных моментов образовательного процесса в новых условиях является академический обмен между преподавателями и студентами вузов. Данный процесс стал неотъемлемой частью жизни практически любого казахстанского университета, в том числе и в *Yessenov University*. При всей неоднозначной оценке академическим сообществом Болонских принципов эти самые принципы внедряются постепенно в университетскую жизнь, отчасти меняя ее формы и содержание.

В Болонском процессе различают два вида академической мобильности: «вертикальную» и «горизонтальную». Под вертикальной мобильностью подразумевают полное обучение студента на степень в зарубежном вузе, под горизонтальной обучение в течение ограниченного периода (семестра, учебного года) [2]

В современной вузовской практике большой интерес представляют новые образовательные достижения важнейшим средством являются гармонизации программы, которые общеевропейского образовательного пространства, как

инструмента, позволяющего вузам использовать потенциал друг друга, решать задачи, иногда непосильные для отдельных вузов. Иначе говоря, академическая мобильность, развитая в той или иной степени, условие реализации совместной программы [3].

Студенческая мобильность — это возможность обучающихся временно проходить обучение или стажировку в другом университете, стране или даже на другом континенте. Сегодня она становится важным элементом современного образования, способствуя академическому, профессиональному и личностному развитию студентов. Вопрос эффективности студенческой мобильности волнует не только обучающихся, но и образовательные учреждения, инвестирующие ресурсы в обменные программы.

В настоящее время в Каспийском университете технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова заключено 110 договоров о сотрудничестве с вузами СНГ и странами дальнего зарубежья.

Один из главных плюсов академической мобильности — повышение качества образования. Участники программ обмена получают доступ к новым методикам преподавания, уникальным курсам и высококвалифицированным преподавателям. Например, студент инженерного направления, обучаясь в зарубежном вузе, может изучить современные технологии, которые еще не применяются в его родном университете. Это расширяет его профессиональный кругозор и дает конкурентное преимущество на рынке труда.

Также важным аспектом является развитие исследовательских навыков. Многие студенты, участвующие в мобильности, вовлекаются в научные проекты, которые могут стать основой для дипломной работы или будущей диссертации. Совместные исследования с иностранными коллегами помогают

наладить академические связи и интегрироваться в международные научные сообщества.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Активно осуществляются обменные программы среди студентов с различными вузами. В течение нескольких лет, ежегодно, наши студенты проходят обучение в университете имени Адама Мицкевича в Познани, являющийся крупнейшим государственным вузом Познани и один из лучших в Польше.

В данном университете прошли обучение Назарханқызы Балауса, Калмахан Сымбат, Сабитжанова Асель, по ОП «Иностранный язык: два иностранных языка».

Также прошли академическую мобильность Айдарбаева Аймира, Орысбаева Айдана по ОП «Русский язык и литература» в Белостокском государственном университете в г. Белосток в Польше.

Осуществляется обмен студентами на семестровое обучение по ОП «Юриспруденция», «Нефтегазовое дело», «Международные отношения», «Иностранный язык: два иностранных языка» в Университете Малайя (Малайзия), Университете Сакарья (Турция), Ближневосточном техническом университете г. Анкары (Турция), Вильнюсском государственном университете (Литва), Бакинском государственном университете (Азербайджан).

Обучение за границей способствует языковой практике в естественной среде. Даже если программа мобильности проводится

на английском языке, студент неизбежно сталкивается с местным языком, что помогает улучшить коммуникативные навыки. Это особенно актуально для тех, кто изучает иностранные языки или планирует работать в международных компаниях.

Кроме того, студенческая мобильность формирует межкультурную компетентность. Участники программ знакомятся с традициями, ценностями и образом жизни другой страны. Это способствует развитию гибкости мышления, толерантности и способности адаптироваться к новым условиям — качеств, востребованных в глобальном мире.

Опыт обучения или стажировки за границей является значительным преимуществом при трудоустройстве. Работодатели ценят кандидатов с международным опытом, так как это свидетельствует об их самостоятельности, умении работать в мультикультурной среде и высокой мотивации к развитию.

Некоторые студенты после программ мобильности получают предложения о работе или стажировке в стране пребывания. Например, участники Erasmus+ или программ обмена между вузами нередко находят возможность продолжить карьеру в международных компаниях, университетах или исследовательских центрах.

Студенческая мобильность является эффективным инструментом развития личности и профессиональных навыков. Она улучшает качество образования, способствует языковому и культурному обогащению, а также повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда. В современных условиях глобализации и академической интеграции такие программы становятся неотъемлемой частью высшего образования, открывая студентам новые перспективы и возможности.

Использованная литература:

1. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы. - Астана, 2010.
2. Кунанбаева С.С. Болонская конвенция и международное научно-образовательное пространство. - Алматы, 2007.
3. Лукичев Г.А., Развитие образования в государствах участниках Болонского процесса /Г. А. Лукичев // Высшее образование сегодня. - 2003. - № 8. -С.34-37.